
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.923.2

DOI 10.5281/zenodo.11031893

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF HEADS OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS AS A FACTOR IN REDUCING CONFLICT INTERACTION

ДЕМЯНИК ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

Нижевартовский государственный университет.

DEMYANIK ELENA ANDREEVNA,

Nizhnevartovsk State University.

В данной статье представлены результаты анализа основных психологических составляющих консультирования руководителей коммерческих организаций, которые могут способствовать снижению конфликтного взаимодействия. Рассмотрены такие аспекты, как понимание психологических причин конфликтов, использование эмоционального интеллекта в управлении конфликтами, выработка стратегий преодоления конфликтов и разрешение проблемных ситуаций. Охарактеризованы методы психологического консультирования и выявлены особенности их применения руководителями коммерческих организаций. Сделан вывод о значении такого консультирования для снижения конфликтного взаимодействия на рабочем месте.

This article presents the results of an analysis of the main psychological components of counseling for heads of commercial organizations, which can help reduce conflict interaction. Aspects such as understanding the psychological causes of conflicts, the use of emotional intelligence in conflict management, the development of strategies to overcome conflicts and the resolution of problematic situations are considered. The methods of psychological counseling are characterized and the peculiarities of their application by the heads of commercial organizations are revealed. The conclusion is made about the importance of such counseling for reducing conflict interaction in the workplace.

Ключевые слова: *конфликты, конфликтные ситуации, профилактика стресса, психологическое здоровье, руководители организации, консультирование.*

Key words: *conflict, conflict situations, stress prevention, psychological health, organizational leaders, counseling.*

В современном мире деловых связей и предпринимательства управление коммерческими организациями стало сложным и многогранным процессом. Руководители организаций сталкиваются с различными проблемами, включая конфликтное взаимодействие с подчиненными, коллегами и партнерами. Однако, все чаще для решения этих про-

блем прибегают к помощи психологического консультирования. Психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций является неотъемлемой частью развития успешной и эффективной компании. Эта практика помогает руководителям научиться эффективно управлять своими эмоциями, распознавать и устранять возникающие конфликты, а также строить доверительные отношения со своими подчиненными.

В данной статье рассматриваются основные аспекты психологического консультирования руководителей коммерческих организаций и его влияние на снижение конфликтного взаимодействия. Мы также рассмотрим основные методы и техники, которые применяют психологи для работы с руководителями, а также рассмотрим практические примеры успешного применения этих методов.

Через изучение этой темы можно увидеть, как психологическое консультирование может помочь руководителям коммерческих организаций справиться с конфликтами и повысить эффективность своей работы. Такое знание станет незаменимым инструментом для успешного развития как руководителей, так и всей организации в целом. Руководители коммерческих организаций обращаются к специалистам по организационному развитию или оргконсультантам, когда замечают, что технологический уровень производства и профессиональное мастерство сотрудников недостаточны для успешной работы или развития бизнеса. Помимо технических аспектов деятельности успех бизнеса зависит от внутренних механизмов, которые называются «человеческим фактором». Это ясность мотивов и согласованность целей каждого сотрудника и всей компании, сбалансированность обязанностей и ответственности, соответствие ожиданиям от руководства и стилям управления, баланс требований рынка и характеристик корпоративной культуры и т.д. Потребности предприятия в организационном консультировании могут быть связаны с застоем в развитии, внедрением новых проектов и технологий, выпуском нового продукта на рынок, разрешением конфликтных ситуаций и другими проблемами. Современная нестабильность и длительный экономический кризис предъявляют к психологам, работающим с персоналом в организации, высокие требования в области гармонизации условий для развития личности и работы, обеспечения работоспособности и психического здоровья сотрудников.

Основная цель организационного консультирования заключается в обеспечении прогрессивного развития организации, которое придает ей конкурентоспособность, эффективность и гибкость в адаптации к рыночным условиям. В своей сущности, организационный психолог предоставляет психологическую поддержку в решении трех аспектов предприятия: работа с персоналом, организация труда, организационное управление и социальное планирование [10, с. 187]. Иными словами, цель работы психологов-консультантов заключается в помощи сотрудникам в повышении их продуктивности [13, С. 74]. Достижение указанной цели предполагает участие психолога в решении следующих конкретных задач, которые могут быть обозначены как типичные запросы клиентов организационного психологического консультирования:

1) В отношении работы с персоналом:

- Улучшение практики подбора кадров, оценки сотрудников для найма, аттестации и перемещения внутри организации;
- Предоставление профессиональной ориентации и психологического консультирование для достижения соответствия между навыками сотрудников и их работой, помощь в преодолении стрессов;
- Повышение квалификации сотрудников, поддержка в развитии их способностей;
- Адаптация сотрудников в рамках организации, введение новых работников в рабочие процессы организации;

2) В контексте организации труда:

- Аттестация должностей, включенных в штатное расписание (составление описания должностных обязанностей, разработка программ профессионального обучения, должностных инструкций);
 - Психологический анализ условий труда и организации рабочих мест, рационализация труда, модернизация организационной структуры;
 - Оценка производственных программ с психологической точки зрения;
 - Разработка системы мотивации персонала в соответствии с жизненным циклом организации и особенностями корпоративной культуры, проведение разумной политики поощрения и наказания;
 - Консультирование руководителей по психологическим аспектам деятельности предприятия на рынке, включая переговоры, рекламу, маркетинг и др.;
- 3) В рамках решения социально-психологических проблем:
- Социально-психологическое сопровождение внедрения нововведений и реорганизации;
 - Оценка и формирование корпоративной культуры организации, групповых норм (для обеспечения необратимости изменений);
 - Поиск способов улучшения психологического климата в организации;
 - Создание доброжелательной атмосферы на производстве, укрепление коллектива в единую команду, разрешение конфликтов;
 - Снижение текучести кадров, диагностика и поддержка лояльности персонала по отношению к организации.

В процессе психологического консультирования организаций, так же как и в других формах консультирования, используются несколько ключевых стратегий. Одним из вариантов оказания помощи организации является предоставление рекомендаций относительно оптимальных действий в сложившейся ситуации. Кроме этого, психолог может непосредственно принимать активные меры, необходимые для улучшения обстановки, например, реализовывать процедуру профессионального подбора кадров. Одним из распространенных направлений работы является обучение – оказание помощи в усвоении фактов, знаний и навыков, способствующих улучшению ситуации. Психологи-практики также выполняют просветительскую и педагогическую функции, связанные с интересом людей к психологическим проблемам, желанием получить психологические знания и потребностью в решении собственных личных проблем [6, с. 78].

Психолог, в роли исследователя-эксперта, может предоставлять необходимую информацию в различных ситуациях. Психологическая экспертиза включает подготовку обоснованного заключения относительно процессов и явлений в организации, для которых стандартные методы исследования не всегда применимы. Психолог - эксперт собирает специальную информацию о психологических механизмах поведения сотрудников, психологических факторах и особенностях организационных процессов. Оценивая организацию по определенным критериям, психолог предлагает меры для ее улучшения. При этом психолог, как исследователь, не несет ответственности за конкретные решения руководства, основанные на экспертном заключении. Однако он отвечает за обоснованность и соответствие своего заключения современным психологическим знаниям в области организационной психологии. Важно также, чтобы экспертное заключение имело практическую ценность и было сформулировано доступным языком заказчика для применения выводов в практической деятельности клиента. В заключении должны быть указаны не только выявленные психологические факторы и характеристики, но и их проявления в организационных процессах и рабочих отношениях. Кроме экспертной деятельности, нельзя забывать о процессном консультирова-

нии, которое является важным аспектом работы психолога. Процессные консультанты обеспечивают консультационную поддержку в процессах разработки и внедрения изменений в организациях, активно сотрудничая с работниками [8, с. 90]. Консультант берет на себя ответственность за то, чтобы клиенты самостоятельно достигли желаемого результата, разработав программу изменений, соответствующую их критериям эффективности. Он также оказывает консультативную поддержку в проведении анализа проблемы, поиске альтернативных решений и принятии решений [3, с. 404].

Психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций играет важную роль в снижении конфликтного взаимодействия внутри коллектива и создании благоприятной рабочей атмосферы. Конфликты в организациях могут вести к снижению производительности, недовольству сотрудников и увеличению текучести кадров. Психологическое консультирование помогает руководителям осознать причины конфликтов, научиться эффективно управлять ими и развивать навыки построения конструктивного и гармоничного взаимодействия. В данном подразделе будет рассмотрена роль психологического консультирования, его преимущества и методы, применяемые в работе с руководителями коммерческих организаций.

Одной из основных задач психологического консультанта является помощь руководителям в осознании своих эмоций и психологических реакций на конфликтные ситуации. Часто конфликты возникают из-за эмоционального перегруза и неосознанных реакций руководителя, которые могут усугублять ситуацию. Психологическое консультирование помогает развить навыки эмоциональной саморегуляции, что позволяет руководителям проявить большую гибкость, адекватно реагировать на конфликтные ситуации и избежать нецелесообразных действий. Еще одна важная роль психологического консультирования – развитие навыков коммуникации. Хорошая коммуникация является ключевым фактором успешного управления и снижения конфликтов. Психологический консультант помогает руководителю развить навыки эффективного общения, включая умение слушать, выражать свои мысли четко и убедительно, умение вести переговоры и решать конфликты. Благодаря этому, руководители становятся лучше понимать своих подчиненных и создают атмосферу доверия и взаимопонимания.

Психологическое консультирование также помогает руководителям расширить свои лидерские навыки и найти адекватные способы решения конфликтных ситуаций. Консультант совместно с руководителем анализирует конкретные ситуации, выявляет причины конфликтов и разрабатывает план действий для их разрешения. Руководителю предлагаются инструменты, которые помогают преобразовать конфликт во благо компании, научиться строить позитивные отношения с сотрудниками и эффективно решать проблемы [9, с. 25]. Одним из преимуществ психологического консультирования является индивидуальный подход к каждому руководителю и его специфическим потребностям. Консультант позволяет руководителю осознать и разрешить свои внутренние конфликты, которые могут не только негативно влиять на его производительность, но и приводить к возникновению конфликтных ситуаций с другими сотрудниками. Психологическое консультирование направлено на создание благоприятной внутренней среды, что способствует улучшению взаимодействия внутри команды и снижению потенциальных конфликтов. Психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций является неотъемлемой частью успешного управления и снижения конфликтного взаимодействия. Благодаря этому руководители приобретают навыки эмоциональной саморегуляции, эффективной коммуникации и лидерства, что сказывается на развитии коллектива и достижении успехов в работе. Консультации помогают руководителям улучшить их взаимодействие с сотрудниками, создать атмосферу доверия и взаимопонимания, а также преодолеть конфликты и снизить их негативное влияние на организацию в целом [4, с. 15].

Ниже представлены основные принципы, которыми должен руководствоваться психологический консультант при работе с руководителями коммерческих организаций.

1. Доверие и конфиденциальность. Руководители должны быть уверены в абсолютной конфиденциальности своих бесед с консультантом. Открытость и доверие в отношениях с консультантом создают благоприятную атмосферу для руководителей, чтобы они могли делиться своими мыслями, чувствами и опасениями.

2. Нейтральность и безоценочность. Консультант должен оставаться нейтральным и безоценочным наблюдателем. Он не должен выражать свое личное мнение или суждение, а сконцентрироваться на понимании проблем руководителя и помочь ему найти решения.

3. Эмпатия и сопереживание. Консультант должен проявлять эмпатию и сопереживание по отношению к руководителям, с которыми работает. Понимание эмоционального состояния и переживаний руководителей помогает создать у них чувство комфорта и понимания.

4. Активное слушание и эффективное коммуницирование. Консультант должен уметь активно слушать и эффективно коммуницировать с руководителями. Он должен задавать открытые вопросы, уметь слушать и понимать руководителей, а также использовать невербальные сигналы для установления глубокого понимания.

5. Развитие ресурсов и способностей. Консультант должен помогать руководителям осознать и развить свои ресурсы и способности. Цель консультирования заключается не только в решении текущих проблем, но и в построении будущего, в котором руководитель будет способен эффективно управлять своими командами и достигать поставленных целей.

6. Процессуальная направленность. Консультант должен сосредоточить свое внимание на процессе консультирования, а не только на конечной цели. Он должен помочь руководителям осмыслить и понять их собственные мысли и эмоции, чтобы помочь им пройти через конфликтные ситуации.

7. Системный подход. Консультант должен видеть руководителя и организацию как часть широкой системы. Решение проблемы одного руководителя может влиять на всю организацию, поэтому важно учитывать контекст и взаимосвязи между различными частями организации.

Реализация этих принципов психологического консультирования позволяет руководителям коммерческих организаций снизить конфликтное взаимодействие, развить навыки эффективного общения и управления конфликтами. Они могут стать лидерами, способными создать благоприятную рабочую атмосферу и привести свою команду к успеху [7, с. 56].

Конфликты в коммерческих организациях являются неизбежной частью рабочей среды. Они могут возникать на различных уровнях взаимодействия между сотрудниками, от коллег на одном уровне до руководителей и подчиненных. Конфликтное взаимодействие может негативно сказываться на эффективности работы организации и приводить к недовольству сотрудников. В этом контексте психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций играет роль в снижении конфликтов и улучшении взаимодействия в коллективе.

Психологические аспекты конфликтного взаимодействия включают в себя понимание эмоциональных и психологических состояний людей, их мотивацию и потребности. Руководитель, обладающий этими знаниями, может более эффективно управлять конфликтами и предотвращать их возникновение [1, с. 248]. Один из психологических аспектов конфликтного взаимодействия - эмоциональная составляющая. Часто конфликты в организации возникают из-за недостаточного контроля над эмоциями и плохого управления ими. Руководитель, прошедший психологическое консультирование, научится управлять своими эмоциями и эмоциональными реакциями в конфликтных ситуациях. Он сможет адекватно реагировать на негативные эмоции и не позволит им влиять на его принятие решений и взаимодействие с

коллегами. Важным психологическим аспектом конфликтов в коммерческих организациях является мотивация сотрудников. Руководитель, осознавая мотивационные факторы своих сотрудников, сможет предотвратить возникновение конфликтов из-за неудовлетворенности их потребностей. Психологическое консультирование позволяет разработать стратегии мотивации и удовлетворения потребностей сотрудников, что повышает эффективность работы и уменьшает конфликтное взаимодействие [10, с. 168].

Еще одним аспектом конфликтов являются психологические особенности коммуникации. Неправильное взаимодействие и недостаточное понимание друг друга могут препятствовать решению проблем и способствовать возникновению конфликтов. Психологическое консультирование позволяет руководителю развить навыки эффективной коммуникации, научиться слушать и понимать собеседника, а также выражать свои мысли и требования ясно и убедительно. Это помогает предотвращать недоразумения и конфликты на рабочем месте.

Таким образом, психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций является важным фактором снижения конфликтного взаимодействия в коллективе. Оно позволяет развить навыки эмоционального управления, мотивации сотрудников и эффективной коммуникации. Руководитель, прошедший консультирование, становится способен предупредить и предотвратить конфликты, создавая более гармоничную и продуктивную рабочую среду для всех сотрудников.

Все руководители коммерческих организаций сталкиваются с конфликтным взаимодействием, как внутри своих команд, так и с другими отделами или партнерами. Для устранения конфликтов и повышения эффективности командной работы, руководителям необходимо обладать навыками психологического консультирования. В этом разделе представлены практические методы психологического консультирования, которые могут быть использованы руководителями для снижения конфликтного взаимодействия [5, с. 32].

Первым методом психологического консультирования является установление доверительных отношений с сотрудниками. Руководитель должен создать атмосферу поддержки и понимания, где сотрудники могут свободно выражать свои мысли и чувства. Для этого можно проводить индивидуальные беседы с каждым сотрудником, чтобы выслушать их проблемы и сделать выводы о возможных конфликтах или причинах их возникновения. Кроме того, руководитель должен быть готов принять критику и учиться на ошибках, чтобы не только улучшить свои навыки, но и показать свою открытость и заинтересованность в разрешении конфликтов.

Второй метод – установление четких коммуникационных каналов. Коммуникация играет ключевую роль в предотвращении конфликтов, поэтому руководитель должен создать эффективные коммуникационные системы внутри организации. Например, можно организовать еженедельные встречи или конференции, где сотрудники могут обсудить текущие задачи и проблемы, высказать свои мнения и предложения. Также важно учитывать индивидуальные особенности каждого сотрудника, такие как предпочтения в коммуникации или стиль общения, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов.

Третий метод – развитие навыков эмоционального интеллекта. Руководитель должен быть в состоянии эффективно управлять своими эмоциями и эмоциями других сотрудников. Для этого необходимо развитие навыков эмоциональной саморегуляции, понимания эмоций других и умения находить компромиссы. Руководитель может проводить тренинги по развитию эмоционального интеллекта или обратиться к психологу для получения индивидуальной консультации.

Четвертый метод – использование различных техник разрешения конфликтов. Руководитель должен знать различные методы и техники разрешения конфликтов, такие как активное слушание, выражение уважения к мнению других, поиск компромиссов и т.д. Кроме то-

го, может быть полезно проведение тренингов по разрешению конфликтов для сотрудников, чтобы они смогли применять эти методы и техники в своей работе.

Таким образом, все вышесказанное подтверждает, что психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций играет важную роль в снижении конфликтного взаимодействия на рабочем месте. Поддержка и помощь психолога позволяют руководителям более эффективно управлять своей командой, разрешать конфликты, улучшать межличностные отношения и создавать благоприятную рабочую атмосферу. Результаты психологического консультирования становятся основой для роста производительности и успешной работы организации [2, с. 87].

Одним из результатов психологического консультирования является развитие личных навыков руководителя. Психолог помогает руководителю осознать свои сильные и слабые стороны, развить навыки эмоционального интеллекта, коммуникации, управления конфликтами и принятия решений. Благодаря этому, руководитель становится более компетентным и уверенным в своих действиях, что позволяет ему более эффективно решать проблемы и вести свою команду к достижению целей организации.

Еще одним полезным результатом психологического консультирования является помощь руководителю управлять конфликтами. Конфликты на рабочем месте неизбежны, но вместо их игнорирования или эскалации, психолог помогает руководителю находить конструктивные способы их разрешения. Руководитель учится слушать и понимать точку зрения сотрудников, находить компромиссы, искать взаимоприемлемые решения и умело управлять эмоциональной обстановкой. Это позволяет снизить возникновение конфликтов и поддерживать спокойную и продуктивную рабочую атмосферу [12, с. 253].

Еще одним преимуществом психологического консультирования является улучшение межличностных отношений в команде. Руководитель, обратившийся за помощью к психологу, получает возможность осознать и изменить свои негативные модели поведения, которые могут приводить к конфликтам или неэффективной коммуникации. Психологическое консультирование позволяет руководителю развить навыки эмпатии, уважения, понимания и поддержки своих сотрудников, что способствует более гармоничным отношениям на рабочем месте. Конечным результатом психологического консультирования является создание благоприятной рабочей атмосферы. Руководитель, который прошел психологическое консультирование, обладает навыками построения позитивных отношений с коллективом, способствует развитию доверия и сотрудничества, поддерживает командный дух. Благодаря этому, рабочий коллектив становится более единственным, снижается конфликтность, растет уровень коммуникации и вовлеченности сотрудников в жизнь компании.

В заключение отметим, что психологическое консультирование руководителей коммерческих организаций способствует снижению конфликтного взаимодействия на рабочем месте. Результаты этой работы включают развитие личных навыков руководителя, управление конфликтами, улучшение межличностных отношений и создание благоприятной рабочей атмосферы. Через психологическое консультирование руководители становятся более компетентными, уверенными и способными эффективно управлять своей командой, что в конечном итоге способствует успеху и развитию коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1999. 375 с.
2. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность. М.: Мысль, 1983. 207 с.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2002. 464 с.
4. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000. 648 с.

5. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2003. 400 с.
6. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. М., 2002. 201 с.
7. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного консультирования. М.: Новости, 2000. 364 с.
8. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Тренинг. Консультирование. М.: Аспект Пресс, 2004. 256 с.
9. Моргунов Е.Б. Организационное поведение. М.: Изд-во МГУПИ, 2006. 140 с.
10. Почебут Л.Г. Организационная социальная психология. СПб.: Речь, 2002. 298 с.
11. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 863 с.
12. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства. М.: Академия, 2005. 480 с.
13. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент. М., 2003. 160 с.

© Демяник Е.А., 2024.